

نگاه به خیابان، سنت از یاد رفته

رامین سعادت

من در بیرمنگهام بریتانیا زندگی می‌کنم و به خاطر نیازهای زندگی مجبورم هر روز ساعت‌ها در خیابان‌های شرق تا غرب این شهر رانندگی کنم. بله، گاهی خسته می‌شوم، اما از این کار خوشنودم، چون باور دارم که بودن در خیابان و دیدن مردم بهترین راه است برای فهمیدن وضعیت جامعه و آنچه زیر پوست شهر می‌گذرد. به نظر من خیابان تصویر کاملی است از همه آنچه سال‌ها در کتاب‌های جامعه‌شناسی، اقتصاد، روانشناسی و حتی فلسفه خوانده بودیم، و به خاطر همین است که دوستش دارم. البته شاید دلیل دیگر علاقه زیاد من به این محیط، به پیشینه زندگی من هم مربوط باشد. من پیش از این که ده سال پیش به این شهر بیایم تمام عمر در ایران زندگی کرده بودم و وقتی به بریتانیا آمدم افزون بر تفاوت زبان و ویژگی‌های فرهنگی فراوان، یکی از چیزهایی که من را دچار شوک فرهنگی کرد همین موضوع خیابان بود، بله «خیابان»! واقعیت این است که خیابان‌های اینجا، هم با خیابان‌های خاورمیانه‌ای که تمام عمرم در ایران دیده بودم تفاوت داشت و هم با تصویر ذهنیم از خیابان‌های یک شهر اروپایی؛ اجازه دهید بیشتر توضیح دهم.

یک موضوع مهم که همان روز اول بسیار موجب تعجبم شد این بود که دیدم اینجا پس از ساعت ۸ شب همه‌جا تعطیل است و به جز چند مغازه بخصوص که ظاهراً از شهرداری یا دولت اجازه گرفته‌اند، از غروب به بعد دیگر تقریباً هیچ مغازه‌ای باز نیست و پس از تاریک شدن هوا، کمتر کسی را در حال رانندگی یا در حال راه رفتن در پیاده‌روها می‌توان دید؛ مگر اینکه کار مهمی او را به بیرون از خانه کشانده باشد.

اما در بیشتر نقاط خاورمیانه و از جمله ایران، ماجرا متفاوت، یا بهتر بگویم، دقیقاً برعکس است. در آنجا یکی از سرگرمی‌های مردم رسماً چیزی بود به نام «خیابان گردی» یا «قدم زدن در خیابان». ما وقتی آفتاب غروب می‌کرد و هوا تاریک می‌شد لباس می‌پوشیدیم و می‌رفتیم تا در خیابان «راه برویم». در آن ساعت‌ها ترافیک شامگاهی در اوج خودش بود، مغازه‌ها تا پاسی از شب گذشته و حتی نیمه‌شب باز بودند و پیاده‌روها پر از مردمی بود که بیشتر برای «دیدن» یا «دیده شدن» آمده بودند تا خرید. مردم خیابان‌های اصلی شهر را پیاده بالا و پایین می‌رفتند، شاید چیزی می‌خریدند، یا می‌خوردند، اما هدف بیشتر راه رفتن و تماشا بود. دیدن ویتترین مغازه‌ها، قیمت اجناس، مردم، ماشین‌ها، لباس‌ها و هر چیز دیگر، در میان جمعیتی که در هم پیچ و تاب می‌خوردند، حرف می‌زدند و راه می‌رفتند. بعد هم پس از به جا آوردن «سنت گشت و گذار در خیابان»، گویی وظیفه‌ای مهم به انجام رسیده است، با همه دیده‌ها و شنیده‌ها و انبوه دانشی که از خیابان به دست آمده بود به خانه برمی‌گشتیم. گویی دیدن مردم و هوای آن شلوغی سرگیجه‌آور برایمان زندگی‌بخش بود، آنقدر که اگر یکی دو روز سری به خیابان نمی‌زدیم، سردرگم و خسته می‌شدیم، احساس می‌کردیم که از خبرها دور افتاده‌ایم و دیگر «ضربان نبض جامعه» از دستمان بیرون رفته است.

چه بسا که وقتی با دقت نگاه کنیم، بتوان گفت که این «سنت» و اصولاً «پدیده خیابان» در ایران (و شاید در برخی کشورهای مشابه)، دارای بار یا کارکرد سیاسی، تاریخی ویژه‌ای نیز باشد؛ کارکردی که در سنت غربی غایب است چون اصولاً نیازی به آن نداشته‌اند. در کشورهایی مانند ایران، خیابان جایی است که مردم در نبود احزاب ریشه‌دار و واقعی، دموکراسی، مطبوعات مستقل، انتخابات آزاد و تحت سلطه دیکتاتوری، در آن از حال همدیگر خبردار می‌شوند، تظاهرات و شورش و انقلاب می‌کنند؛ و شاید در یک کلام بتوان گفت که خیابان «آخرین سنگر زندگی» در آن کشورها است.

این گمان وقتی قویتر می‌شود که به یاد بیاوریم در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک هم خیابان آخرین سنگر برای مردم است. وقتی عدالت یا آزادی را در خطر ببینند، خواسته‌ای داشته باشند که از طریق صندوق رأی به دست نیامده و یا احساس کنند صدایشان به گوش دولتمردان و سیاستمداران نمی‌رسد، راه خیابان در پیش گرفته و در آنجا فریاد می‌زنند.

اما حتی اگر بپذیریم که در جایی مانند بریتانیا (با آن سابقه طولانی از دموکراسی، پارلمان، احزاب قوی، و مطبوعات آزاد) نیازی به این سنت بودن و دیدن خیابان، در «کارکرد خاورمیانه‌ای» آن وجود ندارد؛ باز هم نگاه کردن به خیابان چیزی دارد که به باور من، برای هر علاقه‌مند به علوم انسانی، نه تنها جالب و الهام‌بخش، بلکه کاملاً ضروری است. منظورم توجه به خیابان و آنچه در آن می‌گذرد، به مثابه آینه تمام‌نما یا ضربان قلب جامعه است؛ موضوعی که این روزها کمتر کسی به آن اهمیت می‌دهد و گویی به فراموش سپرده شده است.

پیشتر گفتم که من بیرمنگهام زندگی می‌کنم و هر روز وقت زیادی را در خیابان‌های این شهر می‌گذرانم. در جریان همین «زندگی در خیابان» است که واقعیت بی‌توجهی دولتمردان و سیاستمداران به پدیده «خیابان» را با تمام وجودم احساس می‌کنم و فکر می‌کنم کسانی که در آن بالا‌های سیاست و حضور دارند، مدت‌ها است فرصت نکرده‌اند به خیابان نگاه کنند، احتمالاً سال‌ها است سوار اتوبوس نشده‌اند، از لیدل و آلدی خرید نکرده و در واشوود هیث و هندزورث راه نرفته‌اند.

اما این پدیده ناپسند بی‌خبری بزرگان از آنچه در خیابان‌های بیرمنگهام می‌گذرد، یک پارادوکس یا بهتر بگوییم، یک طنز تلخ تاریخی را نیز به همراه دارد، وقتی به یاد بیاوریم که از قضا بیرمنگهام خاستگاه برخی از بزرگترین نظریه‌پردازان دربارۀ نقش خیابان در علوم انسانی بوده است. اگر چه سنت نگاه کردن به خیابان، پیشتر نیز در اندیشه کسانی مانند شارل بودلر (۱۸۶۳)، گئورگ زیمل (۱۹۰۳)، والتر بنیامین (۱۹۲۷) و افراد دیگر در گوشه و کنار جهان وجود داشته، اما شاید بتوان گفت که این «مکتب انتقادی» در بریتانیا و بویژه در بیرمنگهام به کمال رسیده است. کما اینکه «مردم‌نگاری فرهنگی»، «مردم‌نگاری انتقادی» و «مکتب بیرمنگهام»، روزگاری نه چندان دور در همین شهر بنیاد گرفت، شهری که شاید حتی بتوان آن را «زادگاه» مطالعات فرهنگی بریتانیا دانست.

شهری که جوزف چمبرلین در سال ۱۸۷۳ در مقام شهردارش، باور داشت که باید «خیابان را به‌عنوان متن خواند». او با این دیدگاه دست به «بهسازی شهر» زد و با ملی‌سازی شرکت‌های آب و گاز، تخریب محله‌های زاغه‌نشین، و ساخت خیابان «کورپوریشن»، به دنبال پیاده کردن الگوی «سوسیالیسم شهری» بود.

خوب است در همین جا برای ادای احترام به کسانی که در این شهر و البته در بریتانیا سنت «نگاه به خیابان» را برجسته کردند، برخی از مهمترین نظریه‌پردازان این دیدگاه را نام ببریم:

هنری می‌هیو در سال ۱۸۵۱ کتاب «کار لندن و فقرای لندن» را نوشت و از همین رو باید او را پیشگام واقعی مردم‌نگاری خیابانی دانست. می‌هیو با رویکردی دایره‌المعارفی، زندگی دست‌فروشان، ولگردان و کارگران لندن را ثبت کرد. او اولین کسی بود که به «صدای خیابان» اجازه داد شنیده شود و نشان داد که اقتصاد زیرزمینی خیابان، منطق پیچیده و انسانی خود را دارد.^۱ جورج اورول در سال ۱۹۳۷ در کتاب «جاده‌ی ویگان پی‌یر» با نفوذ به لایه‌های زیرین جامعه، از فقر عریان در خیابان‌های صنعتی شمال بریتانیا نوشت. روش او «مشاهده مشارکتی» پیش از ابداع این اصطلاح بود. او بر لزوم بو کشیدن، لمس کردن و زیستن در میان مردم عادی تأکید داشت تا حقیقت سیاسی از دل واقعیت فیزیکی خیابان استخراج شود.^۲

ریچارد هوگارت در سال ۱۹۵۷ کتاب «کاربردهای سواد» را نوشت. او بود که با بنیان‌گذاری «مرکز مطالعات فرهنگی معاصر» (CCCS) در دانشگاه بیرمنگهام، مسیر نگاه به خیابان را تغییر داد. هوگارت معتقد بود فرهنگ طبقه کارگر را نباید در کتابخانه‌ها، بلکه باید در جزئیات روزمره مثل لهجه‌ها، ترانه‌ها و زیست محله‌های کارگری جستجو کرد و نگاه «از بالا به پایین» نخبگان را به چالش کشید.^۳

پل ویلیس در سال ۱۹۷۷ کتاب «آموختن برای کارگری» را در بیرمنگهام نوشت. ویلیس با روش «مردم‌نگاری» نشان داد که چگونه پسران طبقه کارگر در خیابان و مدرسه، فرهنگی تولید می‌کنند که علی‌رغم ماهیت مقاومتی‌اش، آنها را دوباره به چرخه کارهای یدی بازمی‌گرداند. او «خیابان» و «پاتوق» را فضایی برای بازتولید هویت طبقاتی می‌دانست که فراتر از ساختارهای رسمی عمل می‌کند.^۴

استوارت هال در سال ۱۹۷۸ کتاب «نظارت بر بحران» را نوشت. او که خود جاماییکایی تبار بود، بیرمنگهام را به مرکز تئوری نژاد و طبقه تبدیل کرد و نشان داد که چگونه خیابان به صحنه‌بازنمایی قدرت تبدیل می‌شود. نظریه «هراس اخلاقی» او توضیح می‌دهد که چگونه رسانه‌ها و دولت، از حضور جوانان و اقلیت‌ها در خیابان، تصویری تهدیدآمیز می‌سازند تا کنترل اجتماعی را توجیه کنند.^۵

و بالاخره باید از دیک هدیچ نام ببریم که در سال ۱۹۷۹ کتاب «خرده‌فرهنگ: معنای سبک» را نوشت. او در «مکتب بیرمنگام» آموخت که چگونه «اشیاء» و «مد» در خیابان سخن می‌گویند و معتقد بود سبک پوشش پانک‌ها یا اسکین‌هدها در خیابان، نوعی «مقاومت نمادین» است. از نظر او، خیابان صحنه‌ای است که در آن مردم عادی با تغییر کاربری کالاهای مصرفی، پیام‌های سیاسی مخفیانه ارسال می‌کنند.^۶

به این ترتیب می‌توان گفت که شهر بیرمنگهام خاستگاه یکی از قوی‌ترین جنبش‌های فکری است که خیابان را به مثابه آینه‌ای برای وضعیت مردم و جامعه می‌بیند. دیدگاهی که ریشه در «سنت مشاهده‌گری» در بریتانیا دارد و امروز در قرن ۲۱ نیز ادامه یافته است.^۷

اما آیا همه اینها به این معنی است سیاستمداران و افراد بلندمرتبه دولتی باید حتماً از میان کوچه و خیابان و به اصطلاح از «کف خیابان» آمده باشند، تا درد ما مردم عادی را بدانند؟

شواهد تاریخی چنین الزامی را نشان نمی‌دهد و ما سیاستمداران ناموفق و تمامیت‌خواهی را دیده‌ایم که خود را «مرد کوچه» می‌دانستند و از متن جامعه برآمده بودند، اما فاجعه آفریدند؛ برای نمونه:

ژوزف استالین (شوروی)؛ کف‌زاده‌ای بود که خود را از میان توده مردم و حامی کارگران نامید، اما با گولاک‌ها، تصفیه‌های خونین و قحطی، میلیون‌ها انسان بیگناه از میان همان توده را به کام مرگ کشاند.

بنیتو موسولینی (ایتالیا)؛ آهنگر زاده‌ای که خود را «مرد میدان‌ها» می‌نامید، اما با تأسیس فاشیسم، آزادی را سرکوب و کشورش را به ویرانی کشاند.

آدولف هیتلر (آلمان)؛ نقاش دوره‌گردی در کوچه‌های وین بود که از میان مردم، و با «خشم توده‌ها» بالا آمد، اما فاشیسم نژادی، جنگ جهانی، نابودی کشور و مرگ میلیون‌ها نفر از همان توده، از کشورش و قاره اروپا را رقم زد.

صدام حسین (عراق)؛ برخاسته از فقر کوچه‌های تکریت با شعار «پناه محرومان»، که فرجامی جز جنگ، سرکوب وحشیانه و دیکتاتوری مطلق برای مردمش نداشت.

معمّر قذافی (لیبی)؛ فرزند چادرنشین برخاسته از توده‌ها که خود را «یاور مظلومان» می‌خواند، اما چهار دهه استبداد خشن و دیکتاتوری خالص از خود به جا گذاشت.

و برعکس نمونه‌هایی داریم که کسانی هیچ ادعای برآمدن از توده مردم و کوچه و بازار را نداشتند اما برای کشور و مردمشان افتخار آفرین بودند؛ برای نمونه:

چرچیل اشراف‌زاده‌ای بود که در هارو و سندهرست درس خوانده بود؛
ژنرال دوگل افسری بود کتاب‌خوان؛

لی کوآن‌یو (بنیان‌گذار سنگاپور مدرن و معمار توسعه آن) در کمبریج تحصیل کرده بود؛
آدناور (نخستین صدراعظم آلمان غربی پس از ویرانی جنگ) حقوق‌دان و شهردار بود؛

جفرسون و مدیسون (از پدران بنیان‌گذار و رؤسای جمهور اولیه ایالات متحده) از کتاب‌خوان‌ترین مردمان زمان خود بودند.
بنابر این شاید از برابری عملکرد متناقض همه این شخصیت‌های تاریخی بتوان این را گفت که: سیاست‌مدار موفق و ماندگار کسی است که خیابان را می‌شناسد و می‌بیند؛ از ویژگی‌ها و وضعیت خیابان برای گرفتن «ضربان نبض و تب» جامعه استفاده می‌کند و هرگز چشم و دلش را از مردم کوچه و بازار بر نمی‌گیرد، حتی اگر از میان طبقه فرادست آمده و در میان کتاب‌ها زیسته باشد.

این طبیعی است که سیاستمداران و دولتمردان به سبب «منطق قدرت»، منافع گروهی و حزبی، چرخه‌های انتخاباتی و فشار رسانه، تصمیمات نادرست بگیرند؛ اما شوربختانه (همانطور که دیدیم) به نظر می‌رسد که معمولاً بدترین تصمیم‌های سیاسی تاریخ معاصر را دقیقاً کسانی گرفته‌اند که خود را «مرد خیابان» می‌خواندند و به نام توده تصمیم می‌گرفتند.

همین مشکل در زمینه پیش‌بینی‌های جامعه‌شناختی نخبگان و الیت دانشگاهی نیز به شکلی دیگر دیده می‌شود. کسانی که با خیابان بیگانه‌اند و معمولاً هنگام رانندگی نیز از خیابان‌های شلوغ و پرتراфик مرکز و جنوب شهر پرهیز می‌کنند تا مبادا دیر به کلاس درس و آزمایشگاه‌های روانشناسی اجتماعی خود برسند و تحقیقاتشان دچار مشکل شود؛ در حالیکه بهترین آزمایشگاه علوم انسانی، آینه تمام نما و دماسنج جامعه در مناطق فقیرنشین پیش روی ایشان گشوده و آماده است.

نتیجه این دورماندن از خیابان و آنچه در آن می‌گذرد، ما را به همان طنز تلخ تاریخی درباره بیرمنگهام و بریتانیا (با آن پیشینه سترگ از مردم نگاری) باز می‌گرداند، وقتی با آن پیشینه، نگاهمان را از خیابان برداشته‌ایم و به این آینه نگاه نمی‌کنیم، نتیجه‌اش ناتوانی ما در پیش‌بینی نتایج انتخابات و حیرت و شگفتی از پیشتازی «حزب رفرم» و رشد سریع «حزب ری‌استور بریتانیا» در انتخابات می ۲۰۲۶ است. طنز تاریخی این است که با وجود آن پیشینه، گویا سیاست‌گذاران شهری، پژوهشگران علوم اجتماعی و برنامه‌ریزان امور تربیتی جوانان، هنوز در دهه ۱۹۸۰ یا ۱۹۹۰ میلادی زندگی می‌کنند و نه در سال ۲۰۲۶.

بله، ۱۷۵ سال از زمانی می‌گذرد که هنری می‌هیو پیاده‌روهای مه‌آلود لندن را زیر پا می‌گذاشت و با دست‌فروشان و طردشدگان هم‌کلام و هم‌سفره می‌شد تا نبض اقتصاد زیرزمینی را از طریق لمس زیست واقعی آنها روایت کند.

۹۰ سال از روزهایی می‌گذرد که جرج اورول برای درک وضعیت مشقت‌بار طبقه کارگر به اعماق تاریخ معادن ذغال‌سنگ ویگان و بانزلی و شفیلد رفت، همپای آنان عرق ریخت و شب‌ها را در پانسیون‌های فقیرانه و لای‌گرفته گذراند. معادنی که مایل‌ها در اعماق زمین ادامه داشت و او گاه مجبور بود کاملاً خمیده یا حتی سینه‌خیز حرکت کند؛ تجربه‌ای طاقت‌فرسا که او آن را به حرکت در «دالان‌های جهنم» تشبیه کرده است.

همچنین ۵۰ سال از زمانی که پل ویلیس با «غوطه‌وری قوم‌نگارانه» در پاتوق‌ها، کارگاه‌ها و کوچه پس‌کوچه‌های کارگری بیرمنگهام، با جوانان عصیان‌گر این شهر زندگی کرد تا نشان دهد چگونه فرهنگ مقاومت و هویت طبقاتی، نه در کتاب‌ها، بلکه در اتمسفر زنده و پرهیاهوی کف خیابان شکل می‌گیرد.

اما امروز ما در دنیایی دیگر زندگی می‌کنیم، جهانی که دیگر نبض زندگی مردم عادی نه در معادن ذغال‌سنگ، که در شبکه‌های اجتماعی می‌تپد. بله، واقعیت این است که بریتانیای امروز هیچ شباهتی به آن دوران‌ها ندارد، بویژه پس از ۲۰۰۰، با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، و رونق شبکه‌های اجتماعی مجازی، اتفاقات تدریجی اما بسیار مهمی در این کشور افتاده است، مانند: افزوده شدن به لایه‌های مهاجرتی متعدد در جامعه؛

جدایی روزافزون پیروان ادیان از یکدیگر، هم به شکل فیزیکی (با کوچ کردن هر یک به محله‌های خود در شهر) و هم به لحاظ فکری و روانی (با تشدید حباب‌های فکری و اثر پژواکی پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی)؛

ظهور «اقتصاد گیگ» (یا «اقتصاد کارمزدی/موقتی»، که در آن قراردادهای استخدامی سنتی، بلندمدت و ثابت، جای خود را به قراردادهای کوتاه‌مدت، پروژه‌ای و کارهای مستقل، بیشتر از طریق پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های دیجیتال داده‌اند)؛

از رونق افتادن مکان‌های جمعی سنتی (مانند پاب، کلیسا، و اتحادیه‌های کارگری)؛

و بالاخره این واقعیت که امروزه در بریتانیا به طور متوسط ۱.۴۳ اتصال موبایل فعال به ازای هر نفر وجود دارد (تعداد کل اتصال‌های موبایل فعال در این کشور به حدود ۹۹.۳ میلیون اتصال، در برابر کل جمعیت بریتانیا که نزدیک به ۶۹.۷ میلیون نفر است) و ضریب نفوذ موبایل در میان جوانان (۱۶ تا ۴۴ سال) تقریباً ۱۰۰ درصد است.

بله بریتانیا و به موازات آن تمام جهان تغییر کرده است و باید این تغییر را دید و فهمید.

بزرگانی که در این مقاله از آنها به عنوان «نظریه‌پردازان خیابان» نام بردیم، همگی انسان‌های شریف و بزرگی بودند که در زمانه خود کوشیدند خیابان را بخوانند؛ هم از میان کلمات، و هم آنچه در بین سطور این نوشتار پیوسته پنهان بود.

بله، البته که آن سنت باید زنده بماند، اما نه با جستجوی چیزی که دیگر نیست. خیابان بیرمنگام در ۲۰۲۶ خیابانی است که هنوز نیاز به نظریه پرداز دارد، اما کسی که بتواند بین سطور را بخواند و نبض و تب جامعه را هم در خیابان اسپاربروک بگیرد و هم در شبکه های اجتماعی؛ کسی که با صبر و حوصله و دقت نگاه کند و گوش دهد تا بداند در آنجا چه می گذرد؛ و گرنه در هر موردی درست مانند انتخابات برگزیت و می ۲۰۲۶ در شک و بهت فرو خواهد رفت.

سیاستمداران و دولت های مقتدر همیشه دوست دارند خیابان را جای رژه قدرت نیروها یا طرفدارانشان ببینند و نشان دهند که همه چیز تحت کنترل آنها است. دولت ها فکر می کردند حالا که جمعیت مردم از روستاها و مناطق وسیع و پراکنده، در یک محیط محدود شهری متراکم شده اند، پس کنترل مردم و مخالفان نیز ساده تر شده است و اکنون می توانند با تسخیر خیابان شهرها، تمام کشور را کنترل کنند و خوشحال باشند که این آخرین سنگر آزادی مردم را نیز تسخیر کرده اند...

اما این اتفاق نیفتاد و به باور من، هرگز نیز نخواهد افتاد؛ همچنانکه وقتی ناپلئون سوم به هاوسمان دستور داد تا خیابان های باریک و قرون وسطایی پاریس را تخریب کند و بلوارهای پهن بسازد تا ارتش بتواند به راحتی توپخانه اش را مستقر کند و جلو انقلابیون را بگیرد، همان خیابان های بازسازی شده، محل کمون پاریس در ۱۸۷۱ شد.

خیابان های تهران، که شاه فکر می کرد تحت کنترل او است، در ۱۳۵۷ علیه او برخاست. خیابان میدان تحریر در قاهره، خیابان تقسیم در استانبول، خیابان های هنگ کنگ، و لیبی و عراق، همگی نشان دادند که آنچه دولت برای نظارت و کنترل بر آن تکیه، و در آن قدرت نمایی می کند، چگونه می تواند علیه خودش بشورد. این خاصیت دوپهلوی خیابان است که فوکو و لوفور و بیات (با مفهوم «پیشروی آرام تهیدستان») به آن پرداخته و اسکات و بنیامین درباره آن بسیار نوشته اند.

بله، خیابان های جهان هرگز برای طولانی مدت آلت دست و ابزار خودنمایی دولت ها باقی نمی ماندند و هرگز دروغ نمی گویند. برعکس، آنجا آینه زندگی اجتماعی ما و نقطه عریان شدن زشت ترین و شرم آورترین وجوه پنهان جامعه است؛ جایی که فقر، گدایی، بی خانمانی، اعتیاد، زورگویی، و بهره کشی و تحقیر توسط هموعان دیده می شود؛ جایی که «شرم پنهان» و درونی ما از خویش، به «شرم آشکار» تبدیل شده و تمام و کمال به نمایش گذاشته می شود. به همین دلیل است که دولت مندانش سیاستمداران، از خیابان فراری اند و به آن نگاه نمی کنند، چون در آنجا با دیدن نتیجه عملکردهای خودشان شرمگین شده، و باید از خجالت عرق بریزند...

به دلیل همین عربانی واقعیت در خیابان است که به باور من، «تحلیل گر» اگر به خیابان نگاه نکند خیلی زود «تخیل گر» خواهد شد. نظریه پرداز اگر می خواهد تب، ترس و اضطراب جامعه را درست تشخیص دهد، باید خیابان را ببیند. باید سوار همان اتوبوسی شود که هر روز با تأخیرهای طولانی و مملو از آدم های خسته می آید و در آن حتی جای ایستادن نیست. باید در ایستگاه قطاری بایستد که سر وقت آمدن و کنسل نشدنش، یک خوش شانسی بزرگ است و نه یک قاعده همیشگی. باید در آلدی و لیدل راه برود و خرید کند تا ببیند مردم چطور سبدهایشان را با خریدهای ارزان پر می کنند، و قفسه های گوشت و دیگر غذاهای گران قیمت دست نخورده می ماند.

باید مانند دیگران در این خیابان های پر از چاله رانندگی کنند و ببینند در «واش وود هیث» جایی از خیابان هست که (دست کم) ۶ سال است با هر بارندگی چنان پر از آب می شود که ماشین ها به سختی از آن می گذرند و مردم بر روی آن نام «Washwood Pool» گذاشته اند.

بله، با رانندگی و راه رفتن در خیابان و دیدن زندگی مردم است که می توان جامعه را فهمید؛ از لباس های مردم و قیافه های معمولاً خسته، مضطرب، نا امیدشان. از اندازه کیسه های خریدشان. از دیدن کارگری مسن که با لباس کثیف کارگری شب هنگام همراه همسرش بیرون مغازه فست فودی پول های خردشان را می شمارند تا حساب کنند آیا می توانند یک پرس سیب زمینی سرخ شده با نس کچاپ بخرند یا نه...

از تمیزی و کثیفی ماشین ها و از دیدن ماشین های بسیار لوکس و گران قیمتی که در محله های پایین شهر حرکت می کنند، می توان چیزهایی درباره سوء استفاده، تقلب، پولشویی و بسیار نکات اقتصادی و اجتماعی دیگر را حدس زد.

از مغازه‌هایی که از زمین تا سقف انواع «ویپ» را همه رنگ و طعم و مدل به نمایش گذاشته و با خوشحالی آنها را به بچه‌های کم سن و سال این شهر می‌فروشد می‌شود فهمید چه فاجعه‌ای در شرف وقوع است و بچه‌ها به چه سوئی کشانده می‌شوند. با گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی است که می‌فهمی نوجوانان به چه سادگی به هر چیزی دسترسی دارند، و هم آنجا است که می‌توانی نظر نوجوانان درباره دولت، نظام آموزشی، مدرسه، آرزوها و نظرشان درباره آینده کار و زندگی در کشورشان را فهمید.

بله، نگاه به خیابان، سنتی بسیار قوی در ادبیات جهان و بویژه بریتانیا دارد و هزاران صفحه درباره آن نوشته شده، اما آن سنت ارزشمند امروز راهی به راهروهای سیاست، مجالس قانون‌گذاری، و خانه شماره ۱۰ ندارد.

در اینجا حق دارید پرسید که من چرا این دلتنگی‌ها را برای شما بیان می‌کنم؟ در پاسخ می‌توانم سه نکته را به شما بگویم: من در همین شهر زندگی می‌کنم و مانند بسیاری از شما فرزندان جوانی دارم که از آینده آنها بیمناک و نگرانم. من شهروندی هستم که هر روز ساعت‌ها و روزهای عمرش را در ترافیک، در انتظار اتوبوس‌هایی که گاه پنجاه دقیقه تأخیر دارند، و در نگاه کردن به تابلو کنسلی قطارها می‌گذرانند و سال‌ها است نتوانسته برای خودش یک کفش یا لباس نو بخرد؛ پس درد را احساس می‌کند.

دست آخر اینکه من روایت «سقوط» را قبلاً در ایران به چشم دیده‌ام، آنهم نه یک‌بار، که بارها. من دیده‌ام که مردم چگونه به تدریج و ذره ذره از اصلاح امور ناامید می‌شوند و پس از ناامیدی چه می‌کنند، چگونه دچار فلج حسی و حرکتی می‌شوند و دست از تلاش برای درست کردن اوضاع برمی‌دارند؛ و چگونه دچار «درماندگی آموخته» می‌شوند. من خیابان‌های بیرم‌نگام را با چشمی می‌خوانم که در خیابان‌های تهران و شیراز بسیار چیزها دیده، چیزهایی بسیار تلخ، و به همین دلیل است که نگرانم.

من باور دارم سیاست‌مدار خوب کسی است که بازخورد پیامدهای تصمیم‌اش را ببیند و نبض و تب مردم در دستش باشد. کسی که خیابان را فضایی برای ماندن، خواندن و فهمیدن می‌داند، نه فقط جایی برای کنترل کردن مردم و برای مدیریت بحران. باور دارم خیابان کتابی از یاد رفته است، معیاری فراموش شده، کلاس درسی که استادانش یعنی مردم، هستند؛ اما دانشجویی برای آموختن و درس گرفتن نیست. علوم انسانی نیز بدون این استاد و بدون عنصر خیابان، نه علم است و نه انسانی. به باور من، اطاق کار کسی که می‌خواهد درباره مردم و جامعه پژوهش کند و بنویسد، باید یک پنجره بزرگ رو به بیرون، رو به خیابان داشته باشد. پنجره‌ای همیشه گشوده، تا هوای خیابان به درون بیاید و انسان نشسته در پشت میز کار، بتواند بازدم مردم آنسوی را تنفس کند، صداهايشان را بشنود و از دیدن زشتی‌ها روی برنگرداند، بلکه شرمگین شود و به فکر چاره بیفتد.

منابع برای مطالعه بیشتر

۱. ببینید:
Mayhew, H. (1851). London Labour and the London Poor. London: G. Newbold.
۲. ببینید:
Orwell, G. (1937). The Road to Wigan Pier. London: Victor Gollancz.
۳. ببینید:
Hoggart, R. (2009). The uses of literacy: aspects of working-class life. London: Penguin Books.
۴. ببینید:
Willis, P.E. (2011). Learning to labour: how working class kids get working class jobs. Farnham, England: Ashgate.
۵. ببینید:
Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J. and Roberts, B. (2013). Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order (2nd ed.). [online] oro.open.ac.uk. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Available at: <https://oro.open.ac.uk/37679/>.
۶. ببینید:
Hebdige, D. (1979). Subculture: The Meaning of Style. [online] Routledge & CRC Press. Available at: <https://www.routledge.com/Subculture-The-Meaning-of-Style/Hebdige/p/book/9780415039499>.
۷. برای آشنایی بیشتر با رویکردهای مدرن و تطبیقی به پدیده خیابان و مطالعات شهری: آصف بیات، جامعه‌شناس برجسته ایرانی و استاد دانشگاه ایلینوی آمریکا، در کتاب جریان‌ساز خود «سیاست‌های خیابانی: جنبش‌های تهیدستان در ایران» (۱۹۹۷) و آثار بعدی‌اش، بر فضای خیابان به عنوان آخرین سنگر ابراز وجود سیاسی طبقات فرودست در خاورمیانه تأکید می‌کند.
ویکاس مهتا در سال ۲۰۱۳ در کتاب «The Street»، به ارائه یک «گونه‌شناسی» فراگیر و دقیق از رفتارهای اجتماعی، تعاملات و پویایی‌های فضای خیابان‌های مدرن می‌پردازد.
دارن مک‌گاروی، هنرمند و نویسنده اسکاتلندی، در کتاب تحسین‌شده «Poverty Safari» در سال ۲۰۱۷، به عنوان نماینده مدرن سنت جورج اورول، نشان می‌دهد چطور نظریه‌پردازان طبقه متوسط نگاهی توریستی به خیابان‌های فقیرنشین دارند. ویژه‌نامه نشریه معتبر «Sociological Review» در سال ۲۰۱۸ به ویراستاری فیل هابارد و داون لیون، مرور جامعی بر سنت‌های نظری خواندن خیابان از مکتب شیکاگو تا قرن بیست‌ویکم با عنوان: «Streetlife – the shifting sociologies of the street» را منتشر کرد.
جنیفر رابینسون در کتاب «Comparative Urbanism» (۲۰۲۲) و آثار دیگرش (همراه با سوزان فینشتاین)، ساختار تقابل سنتی «شرق و غرب» در مطالعات شهری را به نقد می‌کشد و به دنبال ارائه نگاهی فراگیرتر به شهرهای جهان است.